

Elena Tereza Danciu, LL.D.,*
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Craiova,
Republic of Romania

UDK: 34“20“
930.85(100)“20“
008:001+314.116.1+338.124.4+327
DOI: 10.5281/zenodo.19635129

The New 21st Century Paradigms

The 21st century is a century of rapid scientific development, acceleration of global demographic growth, foreshadowing of economic crises, reversal of the classical values of humanity, change of power poles, and even the imminence of a new world conflict. In response to the new 21st century challenges, the humanity would need a wise adaptation of national and international legislation to these realities.

Keywords: legislation, paradigms, transformations, values, humanity.

*tereza.danciu@yahoo.com

Dr Elena Tereza Danciu,
Vanredni profesor,
Pravni fakultet, Univerzitet u Krajovi,
Republika Rumunija

NOVE PARADIGME 21. VEKA

Dvadeset i prvi vek je doba brzog naučnog razvoja, ubrzanja globalnog demografskog rasta, nagoveštaja ekonomskih kriza, preokreta klasičnih vrednosti čovečanstva, promene polova moći, pa čak i neizbežnosti novog globalnog sukoba. Da bi čovečanstvo dalo adekvatne odgovore na nove izazove koje donosi 21.vek, neophodno je mudro prilagođavanje domaćeg i međunarodnog zakonodavstva realnim okolnostima.

Ključne reči: zakonodavstvo, paradigme, transformacije, vrednosti, čovečanstvo.